

**SHE'RIY MATNLARDA FONOGRAFIK VOSITALAR VA
ULARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI (OMON MATJON
SHE'RIYATI MISOLIDA)**

Sharofova Sevinch Jamoliddin qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU

O'zbek tilshunosligi kafedrasida stajyor- o'qituvchisi

sharofovasevinch801@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada she'riy matnlarda qo'llaniladigan fonografik vositalar va ularning uslubiy xususiyatlari Omon Matjon she'riyati misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda alliteratsiya, assonans, tovush takrori, onomatopeya kabi fonografik vositalarning badiiy matn mazmunini ochishdagi, obrazlilikni kuchaytirishdagi hamda she'rning musiqiyligini ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, Omon Matjon she'rlarida tovushlar uyg'unligi orqali poetik ta'sirchanlikni oshirish usullari lingvopoetik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida fonografik vositalarning shoir individual uslubini shakllantirishdagi ahamiyati hamda badiiy-estetik vazifalari aniqlangan.

Kalit so'zlar: fonografik vositalar, she'riy matn, uslubiy xususiyatlar, tovush takrori, lingvopoetika, Omon Matjon she'riyati.

**PHONOGRAPHIC DEVICES IN POETIC TEXTS AND THEIR
STYLISTIC FEATURES
(BASED ON THE POETRY OF OMON MATJON)**

Annotation: This article examines phonographic devices in poetic texts and their stylistic features based on the poetry of Omon Matjon. The study analyzes the role of phonographic means such as alliteration, assonance, sound repetition, and onomatopoeia in revealing the content of literary texts, enhancing imagery, and

ensuring the musicality of poetry. Furthermore, the ways of increasing poetic expressiveness through sound harmony in Omon Matjon's poems are explored from a linguopoetic perspective. The research findings reveal the significance of phonographic devices in shaping the poet's individual style and fulfilling artistic and aesthetic functions.

Keywords: phonographic devices, poetic text, stylistic features, alliteration, assonance, sound repetition, linguo poetics, Omon Matjon's poetry.

ФОНОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ОМОН МАТЖОНА)

Аннотация: В данной статье рассматриваются фонографические средства в поэтических текстах и их стилистические особенности на материале поэзии Омон Матжона. В исследовании анализируется роль таких фонографических средств, как аллитерация, ассонанс, звуковой повтор и звукоподражание, в раскрытии содержания художественного текста, усилении образности и обеспечении музыкальности стихотворения. Кроме того, с лингвопоэтической точки зрения изучаются способы повышения поэтической выразительности посредством звуковой гармонии в стихах Омон Матжона. В результате исследования выявлены значение фонографических средств в формировании индивидуального стиля поэта, а также их художественно-эстетические функции.

Ключевые слова: фонографические средства, поэтический текст, стилистические особенности, аллитерация, ассонанс, звуковой повтор, лингвопоэтика, поэзия Омон Матжона.

Fonografik vositalar – bu talaffuzning uslubiy imkoniyatlari va xususiyatlarini yozma nutqda aks ettirish, shuningdek, yozma nutqning grafik

(imloviy) uslubiy vositalarini tahlil qilish va o'rganishga qaratilgan umumiy uslubiy vositalardan biridir. Poeziyada she'riy vazn talabiga binoan ayrim so'zlarning fonetik tuzilishi o'zgarishi adabiy normadan chekinish hisoblanadi, ammo bu stilistik jihatdan she'rning shaklini saqlab qoladi. Shuningdek, turli fonetik hodisalar she'riy nutqda geminantlar (so'zning bir yoki bir nechta harflarining takrorlanishi) hosil qiladi. Badiiy matnlarda fonografik vositalar turli darajalarda poetik jihatdan aktuallashadi. Hatto til sistemasida bevosita semantik ma'no anglatmaydigan minimal birlik – tovush ham, badiiy matnda qo'shimcha ma'no kasb etib, uning estetik ta'sirini kuchaytirishga yordam beradi. Bu hol faqat tovush garmoniyasining ustunligi bilan ajralib turadigan she'riy matnlarda emas, balki nasriy matnlarda ham kuzatiladi. Badiiy matndagi grafik vositalar o'quvchining e'tiborini jalb qilib, uni ushlab turadi va muayyan badiiy ma'nolarni jonlantirib, lingvopoetik jihatdan qimmatli bo'ladi. Shu bilan birga, ular matnning estetik qabul qilinishini osonlashtiradi. Shuni aytish mumkinki, fonografik vositalar badiiy matnda ishtirok etganda, matndagi tegishli elementlar nafaqat audial, balki vizual tarzda ham idrok etiladi. Badiiy matndagi integrativ aloqalar nuqtai nazaridan fonografik vositalar poetik jihatdan aktuallashadi va bu jarayon matnning estetik idrokini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbek she'riyatida fonografik vositalarning bir qancha turlari mavjud. Ularning ba'zilari tadqiqot obyektimiz bo'lgan Omon Matjon she'riyatida uchrasa, ayrim turlarini shoir she'riyatida uchratmadik.

Noto'g'ri talaffuzni ifodalash.

Og'zaki nutqda ayrim sabablarga ko'ra ba'zi so'zlarning, asosan o'zlashma so'zlarning buzilib talaffuz qilinish holatlari uchrab turadi. Bunday holat badiiy asarlarda ba'zan yozuvda ham aks etishi mumkin. Bu orqali esa qalam tebratayotgan ijodkor ma'lum bir maqsadni ko'zda tutgan bo'ladi. Bunday xato asosan chet tilidan o'zlashgan so'zlarning imlosini to'g'ri bilmaslik, o'zga millatga mansublik, paronim so'zlarning ma'nolarini farqlamaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin. Grafon deya nomlanadigan bu usuldan badiiy asarlarda adabiy asar qahramonining nutqini individuallashtirishda, shuningdek, nutq jarayonini jonli so'zlashuv nutqiga

yaqinlashtirishda foydalaniladi. O'quvchida kulgu qo'zg'atish maqsadida ham ba'zan bunday so'zlar atayin imlosiga nomuvofiq buzib talaffuz etiladi va shunday tarzda yoziladi. Omon Matjon ijodida bu fonografik hodisa asosan adabiy tilga mansub so'zlarni shevaga xos fonetik ohang bilan aytilishida namoyon bo'ladi. Masalan, shoirning "Gaplashadigan vaqtlar" to'plamiga kiritilgan xuddi shu nomdagi doston-xronikada qahramon nutqini individuallashtirish, mahalliy kolorit yaratish maqsadida so'zlarni buzilgan holatda talaffuz qilingan holatini yozuvga ham ko'chiradi:

Aytmoqchiydi: "Hov, birodar, xotira hatto,

Qayerdadir mashinaga – sovuq temirga

Kerak bo'пти. Robot degan narsa emish bu!" [O. Matjon. Gaplashadigan vaqtlar. 105]

Ushbu she'riy parchada bo'libdi so'zining *bo'пти* shaklida tallafuz variantining yozuvga ko'chirilishi orqali qahramon nutqini individuallashtirmoqda.

"Men baribir kirajagim aniq! Qaytmayman!

Medinst! Medinst! Tamom, vassalom!" [O. Matjon. Gaplashadigan vaqtlar. 83]

"Gaplashadigan vaqtlar" to'plamidan olingan quyidagi parchada medinstitut tarzida yoziladigan so'zning "*medinst*" shaklida yozilishi noto'g'ri yozish bilan bog'liq fonografik vositani hosil qilmoqda. Bu o'zlashma so'zlar imlosi bilan bog'liq holat bo'lib, bu orqali shoir qahramonning ushbu so'zning asl imlosini anglamagni holda uning nutqini jonli nutqqa yaqinlashtirib ko'rsatishni ham o'z oldiga maqsad qilib olgan.

Bosh harflar bilan yozish.

Badiiy matnlarda ba'zan so'z yoki so'z birikmalarini orfografiya qoidalariga zid ravishda, odatiy kichik harf o'rniga bosh harflar bilan yozishga duch kelamiz. Bu, albatta, yozuvchining ma'lum bir maqsadini ko'rsatib, so'zda qo'shimcha ma'no yaratishga, o'quvchining e'tiborini jalb qilishga qaratilgan uslubiy qo'llanilishidir. Ijodkorning she'riy asarlarida ba'zi holatlarda misra o'rtasida aslida

kichik harf bilan yozilishi kerak bo'lgan so'zlarning bosh harf bilan yozilganligining guvohi bo'ldik:

Chunki sergak yog'du, xushvaqt ruh bilan

Men tuydim, bilaman, sezasan sen ham

*Bizni uchrashtirdi sirli bir **Shodlik***

*Endi ayirmoqda anglab bo'lmas **G'am** [O. Matjon. Maqsudam. 34].*

Mazmuniy jihatdan tahlilqilganda *Shodlik* va *G'am* so'zlarining bosh harf bilan yozilishi oddiy grammatik qoida asosida emas, badiiy ma'no yukiga ega bo'lgan uslubiy vosita hisoblanadi. Bu yerda *Shodlik*ni oddiy hissiyot emas, balki g'lat bir tuyg'u, kuch va taqdir kabi talqin qilish mumkin. *Qarang Yangilanish degan peshani,*

*Artdi u **Xalq Ruhi** mahkum shishani.*

*Bugun qayta anglab **Azal** ishini,*

Ko'plar orqa-oldin o'nglashga tushdi [O. Matjon. Maqsudam. 115].

Bunda shoir so'z o'rtasida ba'zi so'zlarni bosh harf bilan yozish orqali ularga ta'kid ma'nosini yuklamoqda, o'quvchi e'tiborini qaratmoqda. Orfografik qoidalarga asoslanadigan bo'lsak, yuqoridagi parchada aslida katta harf bilan yozilgan so'zlar kichik harf bilan yozilishi kerak edi. Biroq adabiy me'yorlardan chetga chiqilishining ham sababi bor. Chunki bunda shoir tomonidan *Yangilanish*, *Xalq Ruhi* va *Azal* so'zlarining bosh harf bilan yozilishi tasodifiy emas – ular shunchaki so'z sifatida emas, balki timsol, g'oya sifatida taqdim etilgan. Bu esa she'rga chuqur badiiy-falsafiy mazmun va uslubiy boylik beradi.

Bundan tashqari, abzasning grafik ifodaliligi haqida ham to'xtalish lozim. Abzasni grafik ifodalovchi elementlar deb hisoblash ba'zan bahsli bo'lishi mumkin, chunki bu vositalarning she'riy tuzilishga qo'shgan hissasi turlicha talqin qilinishi mumkin. Muayyan fikr yoki uning ba'zi qismlarini ajratib ko'rsatish, poetik urg'u berish va badiiy mazmunni ifodalashda ijodkor badiiy matnda abzasni alohida tarzda

belgilash imkoniyatiga ega. Bu holda, supersintaktik bir birlik tarkibidagi gaplarni bir-biridan ajratishning o'zi mumkin emas, chunki ular bitta umumiy mazmuni ifodalaydi.

*Ko'p kezma daraxtzor bog'lar ichinda,
Daraxtlar dil do'sting bo'lolmas sening,
Chorlasang kelolmas, yonib qucholmas,
Sen faqat mening bo'l,*

meniki

mening! [O. Matjon. Maqsudam. 4]

Ushbu she'riy parcha ichki kechinmalarga boy ifoda vositasi bo'lib, unda sevgining egalik hissi, ruhiy bog'liqlik va kuchli ehtiyoj ifodalanadi. Lirik qahramon sevgan insonini boshqalardan ayirib olishni, faqat o'zigagina tegishli bo'lishini istaydi. She'rda hissiyotlar tobora kuchayib, ohang so'nggi satrlarda deyarli ichki chaqiriqqa aylanadi. Shoir tabiat go'zalligini inkor etmagan holda ularni "dil do'sti bo'lolmas" ligini ta'kidlaydi. **Kichik harflar bilan yozish.** Shoir tomonidan misralarning kichik harf bilan boshlanishi tasodifiy emas, balki maqsadli poetik yechimdir. Bunday uslubiy tanlov orqali muallif an'anaviy she'riy tuzilmani buzadi va shu orqali o'zining individual stilini, poetik erkinligini namoyon etadi. Bu holat grafik stilistika doirasida baholanishi mumkin, chunki bu yerda yozuvning tashqi ko'rinishi orqali muayyan emotsional va estetik ta'sirga erishiladi. Misralarning kichik harf bilan boshlanishi matnga sodda, kamtarona ohang bag'ishlaydi. Shuningdek, bu shakl she'r ichidagi ruhiy holat – sustkashlik, ichki tortinchoqlik, e'tirozli sokinlik kabi kechinmalarni aks ettirishga xizmat qilishi mumkin. Shoir ushbu shakl orqali poetik nutqda "pastroq ohangda" so'zlashmoqda, go'yoki u hayqirmaydi, aksincha, ichki sukutdan so'z chiqarayotgandek taassurot uyg'otadi.

*O'qiy olmas bo'ldim kitoblar,
harflar ko'zga arang ko'rinar,
faqat sening chehrang ko'rinar,
so'zlar dostonidan ketib* [O. Matjon. Maqsudam. 26].

Bu she'riy parchada shoir faqatgina birinchi misrasinigina bosh harf bilan boshlagan, ammo keyingi misralar kichik harf bilan boshlanmoqda, bu holat esa shunchaki emas, balki shoirning she'rga yuklagan uslubiy jihatlarini ko'rsatib bermoqda. Ushbu uslubiy xususiyat shoirning boshqa she'rlarida ham izchil kuzatilishi, bu yondashuv tasodif emas, balki ongli poetik strategiya ekanini ko'rsatadi. Badiiy matnda ko'p nuqta, suhbatdoshning gapirishi zarur bo'lgan holatlardagi so'zsizligini ifodalash uchun ham ishlatilishi mumkin. Boshqacha aytganda, bu grafik obrazlilik vositasi badiiy matnda personajning aytmagan gapini "aytadi" va so'zsiz qolgan fikrni poetik tarzda yuzaga keltiradi. Quyidagi misollar ushbu fikrni tasdiqlaydi:

*Qay kuni "Qarang!" deb, bir aziz jonga,
"Tund bulut qochdi!" deb ko'kka imlasam,
Ustimizga keldi bir kas, turqi ters:
"Meni g'iybat qilding?!"*

He...o'ch olmasam!..." [O. Matjon. Ардахива. 46]

"Belgilarim" nomli she'rdan olingan ushbu parchada oxirgi misralarda kelgan ko'p nuqta aynan yuqoridagi fikrimizning isboti hisoblanadi.

Omon Matjon she'riyatida fonografik vositalarning qo'llanilishi nafaqat talaffuzdagi uslubiy imkoniyatlarni yozuvda aks ettirishda, balki ma'naviy-estetik yuklamalarni ham yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Fonografik vositalarning shoir ijodida qo'llanishi mazmun va shakl jihatdan ijodkorning she'riy matnlarini o'zbek she'riyatining yuksak namunasiga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: "O'zME", 2002. – 168 b.
2. <http://www.Lunaris.narod.ru/book/parts>.
3. Karimov S. O'zbek tilining fonetik stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2016. – 160 b.

4. Матжон О. Гаплашадиган вақтлар. Шеърлар. Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. – 200 б.

5. Umirova S. M. O'zbek she'riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik. Monografiya. – Samarqand: Ipak Yo'li nashriyoti, 2021. – 117 б.

6. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Тошкент: Фан, 1977. – Б. 166.

7. Qurbonova M., Yo'ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014.

